

DE MITO ROMÂNTICO À PAISAGEM CULTURAL: POR UMA TRAJETÓRIA DAS NOÇÕES DE NATUREZA E PAISAGEM NA REVISTA DO PATRIMÔNIO (1937-2019)

Rafael TEIXEIRA VIDAL ¹

Resumo: Este trabalho investiga os processos de construção da paisagem e da natureza como patrimônio e símbolo do território nacional brasileiro pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN). Parte-se da análise de documentação primária constituída por discursos, imagens e representações da paisagem e natureza levantados na Revista do Patrimônio editada pelo IPHAN desde 1937. A leitura das 40 edições da revista se constitui como a fonte documental central da pesquisa e, a ela foram, então, cruzados dados sociais e políticos de cada contexto histórico, assim como dados sobre os autores que publicaram na revista da instituição. O principal objetivo da investigação é de construir uma trajetória dos conceitos e noções de natureza e da paisagem no IPHAN, tendo como hipótese as diferentes marcas de temporalidade e diferentes regimes de historicidade (Hartog, 2013) que compõem o processo de construção da paisagem nacional pelo instituto. Ao contrário de uma narrativa supostamente linear apresentada pela instituição, evidencia-se diferentes noções, discursos e visões sobre a imagem oficial da natureza da nação mobilizada na instituição em quatro regimes temporais que se cruzam: o primeiro ligado à permanência de discursos fundadores e de ideário romântico e iluminista que atravessa toda a trajetória da revista entre 1937 e 2019, o segundo em que sobressai a tópica monumental para a paisagem entre 1937 e 1959, o terceiro de 1968 a 1987 da emergência do discurso da natureza para o desenvolvimento econômico e o quarto, entre 1994 a 2019, ligado à emergência ecológica mundial.

Palavras-chaves: IPHAN. Paisagem. Natureza. Patrimônio nacional. Regimes de historicidade. Revista do Patrimônio.

Résumé: Ce travail investigate les processus de construction du paysage et de la nature en tant que patrimoine et symbole du territoire national brésilien par l'Institut du Patrimoine

¹ Mestrado em Planejamento Urbano e Regional, Especialista em Política em Planejamento Urbano, Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ)

Historique et Artistique National (IPHAN). On part de l'analyse d'une documentation primaire constituée de discours, d'images et de représentations du paysage et de la nature recueillis dans la Revue du Patrimoine éditée par l'IPHAN depuis 1937. La lecture des 40 éditions de la revue constitue la source documentaire centrale de la recherche et y ont été croisées des données sociales et politiques de chaque contexte historique, ainsi que des données sur les auteurs qui ont publié dans la revue de l'institution. L'objectif principal de l'investigation est de construire une trajectoire des concepts et des notions de nature et de paysage à l'IPHAN, ayant comme hypothèse les différentes marques de temporalité et différents régimes d'historicité (Hartog, 2013) qui composent le processus de construction du paysage national par l'institut. Contrairement à un récit supposément linéaire présenté par l'institution, on met en évidence différentes notions, discours et visions sur l'image officielle de la nature de la nation mobilisée au sein de l'institution selon quatre régimes temporels qui se croisent : le premier lié à la permanence de discours fondateurs et d'idéal romantique et des Lumières qui traverse toute la trajectoire de la revue entre 1937 et 2019 ; le deuxième dans lequel domine la thématique monumentale pour le paysage entre 1937 et 1959 ; le troisième, de 1968 à 1987, marqué par l'émergence du discours de la nature pour le développement économique ; et le quatrième, entre 1994 et 2019, lié à l'urgence écologique mondiale.

Mots-clés: IPHAN. Paysage. Nature. Patrimoine national. Régimes d'historicité. Revue du Patrimoine.

Dado que nenhum bem da cultura ocidental tem naturalmente um valor patrimonial, mas o adquire através de classificações e atribuições de significados excepcionais atribuídos pela prática da salvaguarda que ocorre no aparato estatal (BOURDIEU, 2014:117), o trabalho que aqui se apresenta tem como hipótese central que as noções e valores de patrimônio natural e paisagístico se constituíram gradualmente e se transformaram ao longo do tempo acompanhadas pelas mudanças de percepções dos conceitos de paisagem e de natureza. Seguindo tal hipótese e aliada a uma literatura crítica do patrimônio como uso político e social da nação, como nos trabalhos das historiadoras Andrea Daher (2002) e Marcia Chuva (2017) e do antropólogo José Reginaldo Gonçalves (2015), esta tese investiga a trajetória das noções, dos discursos e das representações acionados por artífices da salvaguarda em artigos publicados sobre paisagem e natureza na Revista do Patrimônio, o periódico científico e institucional editado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN) desde 1937.

Nesse sentido, tomou-se a documentação da revista como quadro teórico e conceitual sobre o patrimônio natural e paisagístico no Brasil e locus das ideias de natureza e da paisagem - objetos da tese que aqui se apresenta - que circularam na instituição. O material analisado e levantado é fruto dos 87 anos do IPHAN. Foi possível completar a análise de todos os 40 volumes da Revista do Patrimônio publicados pelo IPHAN. Com uma média de 20 artigos em cada volume da revista, compondo mais de 17.000 páginas de material empírico.

Esse material compõe diversos acúmulos de tempos e histórias da instituição, evidenciando informações inéditas e dados sobre as ideias e representações de paisagem, objeto de trabalho da tese, que circularam na instituição. Em geral, constata-se também no trabalho que nos 82 anos da revista e em suas 40 edições, a natureza e a paisagem são usadas para criar um forte tema nacionalista e para criar um consenso cívico e lugares de memória nacional desde o século XX baseado principalmente nas representações do século XVIII e XIX feitas pelos alunos e artistas da Escola de Belas Artes do Rio e pela Missão Francesa no Brasil de 1816.

Com essa constatação preliminar das investigações da pesquisa e diante das complexidades temporais, já na introdução apresenta-se que o conceito de “regime de historicidade” de François Hartog (2014) foi fundamental para lidar com a complexidade temporal dos conceitos levantados na tese. Toma-se o conceito de regime de historicidade como a ordem do tempo de cada momento, de cada ideia e representação cultural na formulação de uma compreensão de uma sociedade sobre seu passado, presente e futuro.

Tomando partido das análises empreendidas no material primário à luz do conceito de regime de historicidade, o trabalho aponta para quatro momentos de inflexão nas noções de natureza e paisagem acionados dentro instituição, formando assim quatro subseções deste trabalho: o primeiro, intitulado “De 1937 a 2019, um passado presente: a natureza romântica da preservação no IPHAN”; o segundo, intitulado “De 1937 a 1959: regime de natureza e paisagem como monumento”; o terceiro, chamado de “De 1968 a 1987: a natureza como recurso ao desenvolvimento social e econômico”; e o quarto, intitulado de “1994 a 2019: uma nova agenda mundial para a natureza e a paisagem”.

Apesar da estrutura fechada e linear aqui proposta, crê-se que esses regimes se misturam e se inter cruzam, montando uma complexa história da preservação da natureza e da paisagem. É necessário avançar em uma narrativa menos linear. Mas como trabalhar as temporalidades e a história da preservação no Brasil, manipulação e disputas de representações e discursos? Como criar uma narrativa acadêmica que seja uma narrativa compreendida em todos esses tempos, sem criar e forçar a origem das práticas de preservação? Tais questões motivam o trabalho que se desenrola a seguir.

As primeiras práticas de valorização e preservação das paisagens no Brasil constituem condições fundamentais para a formação do olhar sobre a paisagem e a natureza no país. Essas práticas remontam ao período imperial, com a criação de instituições responsáveis pela construção das narrativas históricas oficiais sobre o território. Entre essas instituições, destacam-se o Jardim Botânico do Rio de Janeiro (1808), a Academia Imperial de Belas Artes (1816), o Museu Nacional (1818), o Instituto Histórico Geográfico Brasileiro (IHGB) e o Arquivo Nacional, todos fundados em 1838.

A profunda influência do Neoclassicismo e da Missão Francesa no Brasil do século XIX é evidente, especialmente na formação de imagens nacionais por meio da arte, da arquitetura e da criação de uma narrativa histórica moderna nacional. A chegada da Missão Francesa, em 1816, trouxe ideais iluministas que visavam resgatar a grandiosidade da arte e da

narrativa histórica nacionalista, influenciando diretamente a construção da identidade nacional brasileira. Essa influência não se limitou ao estilo estético neoclássico, mas envolveu também um esforço sistemático de classificação e utilização de imagens para promover uma narrativa nacional coesa e poderosa.

Essas representações artísticas não apenas refletiam, mas também moldavam as percepções sociais e culturais da época, transformando a imagem do país colonial em uma imagem da capital do império. Discute-se aqui a influência do ideário romântico na criação das narrativas nacionais, especialmente no que se refere à percepção e representação da natureza e da paisagem no Brasil.

A natureza tem sido acionada por uma forte tópica nacionalista para a criação de consensos cívicos e lugares de memória nacional desde o século XIX no Brasil. De espaços públicos urbanos a cachoeiras e paisagens idílicas dos territórios nacionais, observa-se a presença de intelectuais, artistas, urbanistas e paisagistas, alinhados ao poder imperial, na produção de imagens, reformas urbanas e novas percepções sobre os atributos da paisagem e da natureza do território

Nesse sentido, é preciso analisar os primeiros processos de tratamento da natureza como paisagem por instituições autorizadas no Brasil, como a Escola de Belas Artes no Rio de Janeiro, e seus agentes e influenciadores, como Manuel de Araújo Porto Alegre. A reificação dessas instituições é destacada na Revista do Patrimônio. Entre 1937 e 2019, dezesseis artigos publicados na Revista retomam, mesmo em diferentes contextos históricos, o papel dos pintores da Missão Francesa, da Escola de Belas Artes e de Manuel de Araújo Porto Alegre como precursores da transformação da natureza em imagem da nação brasileira. Isso evidencia a hipótese de uma presença romântica do século XIX ainda presente na instituição.

Observa-se, a partir da Revista e dos dados históricos, a construção de uma tópica romântica e utópica sobre a natureza e a paisagem no Brasil. Essa construção é analisada com base nos termos de Michael Löwy e Robert Sayre (2021), que explicam como os pintores românticos do século XIX criaram uma percepção da natureza tropical que reflete um modo de pensar a relação entre natureza e humanidade.

Nome do Autor	Profissão	Revista	Ano	Título do Trabalho
Edgard Roquette Pinto	Antropólogo	Revista nº01	1937	Estilização
Raimundo Lopes	Antropólogo	Revista nº01	1937	A natureza e os monumentos culturais
Gilberto Freyre	Sociólogo	Revista nº01	1937	Sugestões para o estudo da arte brasileira em relação com a de Portugal e das Colônias
Helôisa Alberto Torres	Antropóloga do Museu Nacional	Revista nº01	1937	Contribuição para o estudo da proteção ao material etnográfico e arqueológico no Brasil
Raimundo Lopes	Antropólogo	Revista nº02	1938	Pesquisa etnológica sobre a pesca Brasileira no Maranhão
Hannah Levy	Historiadora alemã migrante para o Brasil em 1937	Revista nº06	1942	A pintura colonial do Rio de Janeiro: notas sobre suas fontes e alguns de seus aspectos
Noronha Santos	Historiador do IHGB	Revista nº08	1944	O parque da Praça da República – antigo da Aclamação
Dom Clemente Maria Silva Nigra	Monge beneditino especialista em artes sacras	Revista nº08	1944	Temas pastorais na arte tradicional brasileira
Joaquim de Souza Leão Filho	Advogado e Diplomata	Revista nº09	1945	Theatrum Rerum Naturalium Brasiliae
Noronha Santos	Historiador do IHGB	Revista nº10	1946	Fontes e Chafarizes do Rio de Janeiro
Gilberto Ferrez	Historiador Brasileiro e neto de Marc Ferrez	Revista nº10	1946	A fotografia no Brasil e um de seus mais dedicados servidores: Marc Ferrez (1843 - 1923)
David James	Historiador da arte e Critico norte-americano	Revista nº12	1955	Um pintor inglês no Brasil - do Primeiro Reinado
David James	Historiador da arte e Critico norte-americano	Revista nº13	1956	Rugendas no Brasil: obras inéditas
Alfredo Galvão	Historiador da arte	Revista nº13	1956	Almeida Júnior: sua técnica, sua obra
Alfredo Galvão	Historiador da arte	Revista nº14	1959	Manuel de Araújo Porto-Alegre: sua influência na academia imperial de belas artes e no meio artístico do Rio de Janeiro
Mário Barata Lebreton	Historiador da arte	Revista nº14	1959	Manuscrito inédito de Lebreton: sobre o estabelecimento da dupla Escola de Belas Artes no Rio de Janeiro, 1816

Quadro 1: Artigos publicados entre 1942 e 2019. Fonte: Elaborado pelo autor

Observa-se por exemplo como a natureza, na pintura de Manuel de Araújo Porto Alegre,

foi carregada de sentidos frequentemente associados a projetos políticos que envolviam paisagens e a criação de uma identidade e memória nacional. A análise dos artigos citados anteriormente e dos dados históricos revela a influência dessa estrutura de pensamento na criação do SPHAN (Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional) e na prática planejada de preservação natural e paisagística no Brasil. Os artigos destacam a figura e o trabalho de Manuel de Araújo Porto Alegre como fundamentais nesse processo de fundar uma imagem nacional pautada na paisagem e na natureza romantizadas.

A inspiração romântica é entendida, segundo Michael Löwy e Robert Sayre (2021), como um modo de pensamento e não apenas como um estilo de época. A partir dos dados históricos sobre a vida e obra de Manuel de Araújo Porto Alegre, observa-se a criação de um mito fundador da natureza no Brasil, associando-o aos ideais de progresso e de um futuro monumental, ancorado em um passado romântico de harmonia idealizada entre seres humanos e a natureza.

O trabalho de Marilena Chaui (2000), que critica a construção de uma história brasileira baseada na criação de “mitos fundadores”, foi essencial para compreender o processo de consolidação do mito romântico da natureza e da paisagem monumentais no Brasil.

A análise da criação dos mitos fundadores e românticos da natureza e da paisagem no Brasil, como *modus operandi* do ideário romântico e iluminista na percepção da história oficial da nação, permite observar a continuidade desse paradigma do século XVIII e XIX na contemporaneidade. Observa-se como o IPHAN (Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional), com a colaboração da Revista do Patrimônio, perpetua um discurso que cria uma suposta qualidade eterna do bem, fixada em um passado mitológico. A partir dos artigos e dos dados históricos, evidencia-se o funcionamento dessa razão patrimonial que atravessa as publicações na e da instituição, demonstrando um regime de tempo romântico ainda presente.

A compreensão de uma manifestação romântica, de acordo com Michael Löwy e Robert Sayre (2021), é vista como uma expressão inspirada por formas regressivas ligadas a um retorno imaginário ao passado e, paradoxalmente, com contornos revolucionários que avançam em direção a uma utopia futura. No caso da natureza, essa utopia envolve a conciliação e a experiência em harmonia com uma natureza supostamente perdida. O distanciamento do presente, como sugerem os autores, configura um romantismo paradoxal que, para se opor a um presente crítico, cria sua antítese em um passado idealizado de harmonia com a natureza.

Um regime distinto se estabelece entre 1937 e 1959. Nele a natureza e a paisagem são concebidas como monumentos estéticos em dezesseis artigos da Revista do Patrimônio (expostos na tabela abaixo). Esses artigos evidenciam novas tópicas discursivas que, ora se aproximam, ora se distanciam da tópica romântica analisada na primeira sessão.

Nas publicações do primeiro período da Revista verificou-se a predominância de uma

perspectiva estética paisagística na proteção natural do SPHAN. Observa-se o uso de conceitos como “monumento natural”, “beleza”, “meio” e “ambiente” para construir discursos sobre a natureza na revista estatal, atribuindo-lhe o status de obra de arte. Um exemplo evidente desse regime é o relato de Lúcio Costa, técnico consultor da época, que utilizou uma pintura de Frans Post para reconstruir a Igreja de Nossa Senhora da Graça de Olinda, destruída por um incêndio no início do século XX.

Lúcio Costa, entre outras evidências, recorreu a um painel de Frans Post, a alguns monumentos arquitetônicos e a uma comitativa verde, todos reproduzidos na obra. Contudo, como a historiografia da arte revela, essas pinturas não foram feitas no local e não retratam a realidade (SCHWARCZ, 2008:31). Outro exemplo significativo é a patrimonialização das montanhas do Rio de Janeiro, em 1938, motivada por discursos sobre suas belezas monumentais.

É possível destacar um investimento modesto na produção de conhecimento sobre as origens científicas e primitivas das relações entre cultura e natureza no Brasil, ao mesmo tempo em que evidencia a força de uma compreensão do valor monumental e estético. No entanto, com base nos textos analisados, e apesar da ênfase na tópica monumental, a seção conclui destacando o trabalho dos antropólogos do Museu Nacional, que contribuíram para a compreensão de valores científicos e etnográficos sobre o patrimônio natural e paisagístico.

Nome do Autor	Profissão	Revista	Ano	Título do Trabalho
Hannah Levy	Historiadora alemã migrante para o Brasil em 1937	Revista nº06	1942	A pintura colonial do Rio de Janeiro: notas sobre suas fontes e alguns de seus aspectos
Noronha Santos	Historiador do IHGB	Revista nº08	1944	O parque da Praça da República – antigo da Aclamação
David James	Historiador da arte e Crítico norte-americano	Revista nº13	1956	Rugendas no Brasil: obras inéditas
Alfredo Galvão	Historiador da arte	Revista nº14	1959	Manuel de Araújo Porto-Alegre: sua influência na academia imperial de belas artes e no meio artístico do Rio de Janeiro
Mário Barata Lebreton	Historiador da arte	Revista nº14	1959	Manuscrito inédito de Lebreton: sobre o estabelecimento da dupla Escola de Belas Artes no Rio de Janeiro, 1816
Alfredo Galvão	Historiador da arte	Revista nº16	1968	Felix Emilio Taunay e a Academia de Belas Artes
Gilberto Ferrez	Historiador Brasileiro e neto de Marc Ferrez	Revista nº17	1969	As primeiras telas paisagísticas da cidade
Rodrigo Mello Franco de Andrade	Advogado, jornalista e Diretor do SPHAN	Revista nº18	1978	A pintura colonial em Minas Gerais
Le Corbusier	Arquiteto e Urbanista francês	Revista nº19	1984	A arquitetura e as belas artes. Tradução de Lúcio Costa
Mário Barata Lebreton	Historiador e Professor de História da Arte na UFRJ e na UNIRIO	Revista nº20	1984	Notas sobre Debret nos 150 anos da “Viagem Pitoresca e Histórica ao Brasil”
Antônio Carlos Diegues	Antropólogo e Professor Titular da USP	Revista nº24	1996	O mito do paraíso desabitado
Hannah Levy	Historiadora alemã migrante para o Brasil em 1937	Revista nº26	1997	A pintura colonial do Rio de Janeiro: notas sobre suas fontes e alguns de seus aspectos
Marcus Tadeu Daneil Ribeiro	Historiador da Arte (UERJ/1982) e Professor de História da Arte do Colégio de São Bento	Revista nº29	2001	O Romantismo na pintura brasileira do século 19
Lúlia Montz Schwartz	Professora titular no Departamento de Antropologia da USP	Revista nº34	2012	Nacionalidade e patrimônio
João Meirelles Filho e Fernanda de O. Martins	Escritor e Ativista socioambiental; Artista plástica e Membro do Conselho Nacional de Incentivo à Cultura (CNIIC), respectivamente	Revista nº37	2018	A Amazônia viajante “até dizer chega”. A contribuição dos viajantes ao povir amazônico – do século 16 ao fim do ciclo da borracha
Silvia Fernández Cacho e Ángel Muñoz Vicente	Bacharel em História e Geografia pela Universidade de Sevilha (Espanha) e Chefe do Centro de Documentação e Estudos; Filósofo pela Universidade de Sevilha (Espanha) e Chefe do Departamento de Proteção do Patrimônio Histórico da Delegação Territorial da Secretaria da Cultura e Patrimônio Histórico da Junta de Andaluzia, respectivamente	Revista nº39	2019	Paisagem cultural, arqueologia e turismo: Enseada de Bolonia (Espanha)
Margareth de Castro Afeche Pimenta	Arquiteta e Urbanista pela USP e Professora titular da UFSC	Revista nº40	2019	Santa Catarina: entre regiões e paisagens culturais

Quadro 2: Artigos publicados entre 1937 e 1959. Fonte: Elaborado pelo autor.

Apesar da construção histórica de um patrimônio natural vinculado a valores de monumentalidade e paisagismo analisada nesse período, também é possível apontar ainda nessa época como as noções de patrimônio natural formam uma história com narrativas e temporalidades distintas, relacionadas ao patrimônio natural brasileiro, a partir dos artigos apresentados. Destaca-se nesse caso a presença de cientistas do Museu Nacional, como Raimundo Lopes e Heloisa Alberto Torres, que se alinham à vertente “verde-amarela” de projetos modernos regionalistas para a nação.

Contrariamente à historiografia tradicional da preservação, que se dedica a matérias estruturadas nos tombamentos e não aos seus processos de estruturação, a corrente “verde-amarela” vinculada aos membros do SPHAN e ao Museu Nacional abordou, na Revista, outras perspectivas sobre a história da preservação no Brasil. Essa vertente teve forte

atuação em produções legais e teóricas sobre a preservação do patrimônio arqueológico, etnográfico, botânico e paisagístico, vinculados ao caráter “antropogeográfico da cultura”, conforme discutido por Raimundo Lopes, com uma influência “ecologista” proveniente de Franz Boas no Brasil.

Essa diversidade de enquadramentos científicos sobre a questão patrimonial, amplamente debatida no início do século XX, revela que a Revista do Patrimônio foi um importante meio de divulgação da causa da preservação, de disseminação do trabalho de salvaguarda e, mais ainda, de atribuição científica e erudita a uma prática ainda pouco difundida no Brasil. A Revista do Patrimônio conferiu ao trabalho do SPHAN um caráter científico e metodológico, graças às contribuições de diversos pesquisadores e intelectuais que nela publicaram.

Vale ainda destacar alguns artigos da Revista e, especialmente, no trabalho de Francisco Agenor Noronha Santos, historiador dedicado à preservação natural no Brasil. Ele destacou a genialidade de Auguste Glaziou em um artigo de 1944 na Revista do Patrimônio e pelo SPHAN à preservação de jardins e parques, valorizando projetistas como Glaziou. Nesse contexto, trabalhos como os de Noronha Santos ressaltaram a atuação de Glaziou no desenvolvimento de um valor paisagístico ligado ao patrimônio nacional, destacando seu papel na formação das primeiras imagens de patrimônio natural e paisagístico no Brasil. Desde as primeiras décadas do SPHAN, surgiu uma ideia de patrimônio natural mais voltada para o paisagismo e a apreciação estética, inspirada pelo Neoclassicismo presente nas obras de Glaziou e perpetuada no pensamento modernista do SPHAN.

A consolidação de Glaziou como símbolo nacional do paisagismo deve-se em grande parte às publicações de Noronha Santos no SPHAN. Sua biografia e as publicações exaltaram Glaziou, atribuindo-lhe o status de grande paisagista do imperador, um reconhecimento que foi institucionalizado pelo IPHAN. Essa construção histórica também envolveu associações a figuras como Aleijadinho, refletindo a necessidade do modernismo em criar uma narrativa histórica sobre a paisagem no Brasil.

A partir desses diálogos, e seguindo a hipótese de uma construção circunstancial das noções de paisagem e natureza a cada época, evidencia-se a tentativa de moldar a interpretação do pensamento sobre a paisagem e a natureza no Brasil nesse período, voltada para o embelezamento e a consolidação da figura de Glaziou.

Nesse regime explora-se o uso da natureza e da paisagem na Revista, compreendido entre 1968 e 1987. Esse regime é caracterizado, nos vinte e seis artigos da Revista do Patrimônio, por representações da natureza e da paisagem como ferramentas de recurso e identidade social para as populações tradicionais. Nos primeiros tempos, evidencia-se a consolidação da natureza e da paisagem como recurso e identidade nacional, além de grupos sociais, em um contexto histórico de maior difusão das questões sobre a natureza. Esse ponto reforça a hipótese de uma trajetória dessas noções na Revista do Patrimônio.

Também é possível mostrar que as noções de paisagem e natureza aparecem, paradoxalmente, como meios de riqueza e desenvolvimento para os países do sul e do norte global, considerando o momento histórico em que o estado brasileiro desregulou as políticas ambientais para atrair a atenção das empresas internacionais. Paralelamente, as primeiras recomendações e cartas patrimoniais ganham mais força, ampliando o debate.

Ao mapear os artigos publicados entre 1968 e 1987, foi possível identificar várias reflexões e discursos sobre a paisagem, que deixam de ser concebidas como um cenário externo finito ou imagens mentais do primeiro regime temporal. Em vez disso, elas são vistas como um mundo produzido e em contínua transformação, analisado em relação a ações e movimentos sociais, além das populações tradicionais. O aumento de publicações sobre o tema, com dez artigos a mais do que no período anterior, destaca como a natureza e a paisagem se consolidaram como noções-chave no final da década de 1970.

Além disso, a publicação de textos sobre os limites entre preservação e ética e o surgimento de textos sobre ecologia, como também o impacto de encontros mundiais como a Conferência de Estocolmo e a Conferência de Veneza, e da Rio 92, são fortemente debatidos na Revista. Esses trabalhos também discutem o papel das cartas e recomendações patrimoniais internacionais na percepção, compreensão e elaboração das noções sobre a natureza e a paisagem, assim como o impacto dessas diretrizes na Revista do Patrimônio. A primeira dessas cartas, a Carta de Atenas, datada de 1933, propôs o modernismo e desencadeou o CIAM. No entanto, é a partir de 1960, com as Normas de Quito (1960) e a Carta de Veneza (1964), que essas delegações de teóricos e especialistas do patrimônio passaram a adotar um discurso mais abrangente sobre a natureza e a paisagem, focando na valorização dos espaços verdes remanescentes na mancha urbana.

Nome do Autor	Profissão	Revista	Ano	Título do Trabalho
Alfredo Galvão	Historiador da arte	Revista nº16	1968	Felix Emilio Taunay e a Academia de Belas Artes
Rodrigo Mello Franco de Andrade	Advogado, jornalista e Diretor do SPHAN	Revista nº17	1969	Sumário
Robert C. Smith	Historiador da arte	Revista nº17	1969	Arquitetura civil do período colonial
Gilberto Ferrez	Historiador Brasileiro e neto de Marc Ferrez	Revista nº17	1969	As primeiras telas paisagísticas da cidade
Lúcio Costa	Arquiteto e Urbanista	Revista nº17	1969	Risco original de Antônio Francisco Lisboa
Rodrigo Mello Franco de Andrade	Advogado, jornalista e Diretor do SPHAN	Revista nº18	1978	A pintura colonial em Minas Gerais
Augusto C. da Silva Telles	Arquiteto e Urbanista, Arquiteto e Diretor da Divisão de Tombamento e Conservação do SPHAN	Revista nº19	1984	Centros históricos: notas sobre epolítica brasileira de preservação
Maurício Nogueira Baptista	Arquiteto e Urbanista e Secretário executivo adjunto do Conselho Nacional de Desenvolvimento Urbano, do Ministério do Interior	Revista nº19	1984	O Planejamento Urbano como instrumento de preservação
Antônio Luiz Dias de Andrade	Arquiteto e Urbanista, Arquiteto, Diretor regional da SPHAN (São Paulo e Paranaíba) e Professor na FAU-USP	Revista nº19	1984	O Tombamento na preservação de áreas naturais
Iêda Lúcia de Souza Carneiro da Paixão	Bióloga e Mestre em Ecologia	Revista nº19	1984	Pelo conhecimento amplo de nossos ecossistemas
Ângela Tresinari Bernardes Quintão	Arquiteta no Departamento de Parques Nacionais e Reservas Equivalentes, do IBDF, Ministério da Agricultura	Revista nº19	1984	Patrimônio natural: utilitarismo versus ética ecológica
Le Corbusier	Arquiteto e Urbanista francês	Revista nº19	1984	A arquitetura e as belas artes. Tradução de Lúcio Costa
Michel Parent	Presidente do Conselho Internacional de Monumentos e Sítios (ICOMOS), da UNESCO e Inspetor Geral dos Monumentos de França	Revista nº19	1984	O futuro do patrimônio arquitetônico
Giovanna Rosso Del Brenna	Arquiteta e Urbanista, Professora agregada na PUC/RJ e Coordenadora de arquitetura e urbanismo no Solar Grandjean de Montigny	Revista nº19	1984	Rio: uma capital nos trópicos e seu modelo europeu
Benedito Lima de Toledo	Arquiteto e Professor de História da Arquitetura na FAU-USP	Revista nº20	1984	Bem cultural e identidade cultural
Ulpiano Bezerra de Menezes	Antropólogo e Professor no Departamento de História da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da USP	Revista nº20	1984	Identidade cultural e arqueologia
Gilberto Velho	Antropólogo, Chefe do Departamento de Antropologia do Museu Nacional e Membro do Conselho Consultivo da SPHAN e do Conselho Científico da SBPC	Revista nº20	1984	Antropologia e patrimônio cultural
Mario Barata Lebreton	Historiador e Professor de História da Arte na UFRJ e na UNIRIO	Revista nº20	1984	Notas sobre Debret nos 150 anos da "Viagem Pitoresca e Histórica ao Brasil"
Aziz Ab'Sáber	Geógrafo e Professor titular de Geografia da USP	Revista nº21	1986	O tombamento da serra do Mar no Estado de São Paulo
José Pedro de Oliveira Costa	Arquiteto e Secretário executivo do Conselho Estadual do Meio Ambiente e conselheiro do Condephaat (Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico)	Revista nº21	1986	Patrimônio natural e estatuto de tombamento
Eduardo Batalha Viveiros de Castro	Antropólogo e Professor do Programa de Pós-Graduação em Antropologia Social do Museu Nacional (UFRJ)	Revista nº21	1986	Curt Nimuendaju: 104 mitos indígenas nunca publicados
Guilherme Pereira das Neves	Historiador e Professor do Departamento de História da UFF	Revista nº22	1987	Da história como memória e da história enquanto crítica da memória nacional
Octavio Ianni	Sociólogo e Professor do Departamento de Ciências Sociais da USP	Revista nº22	1987	Cultura popular
Aziz Ab'Sáber, Ibsen Câmara, José Lutzenberger, José Tabacow e William Rodrigues	Geógrafo e Professor titular de Geografia da USP; Presidente da Fundação Brasileira para a Conservação da Natureza; Fundador da Associação Gaúcha de Proteção à Natureza (Agapan); Diretor do Museu Melo Leitão/Fundação Nacional Pró-Memória; Diretor do Instituto de Pesquisa da Amazônia (Inpa), respectivamente	Revista nº22	1987	Patrimônio natural
Carlos Alberto Ribeiro de Xavier	Coordenador do Programa de Proteção ao Patrimônio Natural da Pró-Memória	Revista nº22	1987	A Natureza no patrimônio cultural do Brasil
Aziz Ab'Sáber	Geógrafo e Professor titular de Geografia da USP	Revista nº22	1987	Ambiente e culturas: equilíbrio e ruptura no espaço geográfico ora chamado Brasil

Quadro 3: Artigos publicados entre 1968 a 1987. Fonte: Elaborado pelo autor.

Em paralelo à incorporação das cartas internacionais e a emergência de um debate global sobre a natureza e a paisagem na Revista do Patrimônio, seguindo o fio condutor da

pesquisa sobre as diferentes noções e regimes de tempo, observa-se que o conceito de “sítio urbano” aparece intensamente na revista, aplicado às paisagens e centralidades urbanas e rurais, agora integradas de forma conjunta e não mais individualmente. Além disso, a partir da década de 1960, nota-se que artigos sobre planejamento urbano e territorial se integram com a preservação de áreas urbanas patrimonializadas, tornando-se o principal instrumento de ação intervencionista e preservacionista. Isso reforça a hipótese de uma tópica discursiva sobre a natureza e a paisagem voltada para o desenvolvimento.

Ainda no plano internacional, especialmente com as demandas dos países europeus, essas discussões se desenrolaram, abordando a “Salvaguarda do Patrimônio Mundial Cultural e Natural” (adotada pela Conferência Geral da Unesco em 1972) e a Carta de Nairóbi (1976). Essas cartas tentam reforçar a articulação e a participação da população nas questões do patrimônio, mas o fazem colocando o participante como um sujeito a ser explorado por seus saberes e cultura, de forma perigosamente anedótica, e não como detentor do direito de voz e uso sobre aquele espaço. Esses conceitos aparecem na Revista em artigos, conforme títulos expostos no quadro acima, que integram paisagens tradicionais e rurais à dimensão do desenvolvimento social.

Outra forte repercussão internacional na Revista foi a da Carta de Florença (1981), documento que avança na noção de “sítio urbano” e seus vários estratos culturais para a noção de paisagem, alertando para as relações históricas com a fauna, flora e as alterações da paisagem como fator determinante para se pensar o ambiente patrimonial no contexto urbano. Essa carta, também conhecida como a Carta dos Jardins Históricos, eleva as formações ajardinadas como as testemunhas mais relevantes das expressões socioambientais no espaço e revela para as políticas públicas a noção de natureza e patrimônio ambiental, direcionando-as para as naturezas domesticadas, como os jardins. Essa tópica também reforça a hipótese de uma noção romântica de natureza e paisagem ainda presente, que atravessa a questão patrimonial.

Apesar dos avanços técnicos e das discussões internacionais que se refletem na Revista do Patrimônio, observa-se que, embora instituições como a UNESCO e o IPHAN tenham deslocado a esfera social do patrimônio, tratando-o como construtor de uma memória crítica das lutas sociais, do trabalho e do poder da população para a esfera econômica — com base em modelos de preservação que buscam fomentar o turismo, por exemplo —, também se exclui a memória da luta social no meio ambiente, como a resistência negra, quilombola e a própria luta ambiental.

Ainda neste contexto de intensa ambientalização da Revista, impulsionada por movimentos e recomendações internacionais, fatos nacionais também contribuíram para as repercussões no contexto brasileiro do patrimônio. A consolidação da passagem de André Malraux nos direcionamentos das políticas e debates patrimoniais no Brasil, a partir de 1969, também marcou o regime da Revista.

A associação entre turismo, cultura e patrimônio foi admitida como “alternativa única

para o desenvolvimento regional”. O IPHAN, sob a liderança de Renato Soeiro, desempenhou um papel central na ampliação do Estado, por meio da regionalização e descentralização, fundamentado no uso economicamente viável do patrimônio cultural. Isso serviu tanto para a recuperação das chamadas “cidades históricas” quanto para estimular o desenvolvimento de regiões empobrecidas, mas também justificou ações que ameaçaram ou efetivamente destruíram o patrimônio, especialmente em núcleos urbanos mais desenvolvidos.

Essas questões são centrais para a compreensão desse regime. E, retomando as reflexões de Ribeiro (2006) e Acselrad (1999; 2008), constatou-se que frequentemente as minorias desvalidadas foram vistas nas recomendações como responsáveis pela degradação ambiental (simbólica e espacial), evidenciando casos em que a ambientalização do patrimônio serviu como uma ferramenta ideológica, social e de mercantilização das vantagens corporativas de grupos economicamente hegemônicos. Acredita-se que, por outro lado, os modos capitalistas contemporâneos de dominação se interessam em preservar e resguardar certos espaços privilegiados do espaço urbano, especialmente desde a década de 1970, quando se passou a atribuir valor patrimonial ao meio ambiente, com normas e recomendações específicas.

Compreende-se que essa virada neoliberal no Brasil se fortaleceu ainda mais em 1990, com a eleição de Fernando Collor, quando a dimensão patrimonial passou a ser vista como uma política criadora de ativos financeiros e de transformação da cultura e do meio ambiente em oportunidades de rentabilização para órgãos nacionais e internacionais. O capítulo quatro ocupa-se desse debate.

O quarto regime temporal se manifesta entre os textos publicados de 1994 a 2019, articulando a natureza e a paisagem no Brasil com as questões e debates da ecologia global. Esse regime é fortemente marcado pelos discursos da UNESCO, que vê o patrimônio como uma fonte “útil para a manutenção da diversidade biológica mundial” (UNESCO, 2013:70), e não mais exclusivamente ligado ao território nacional.

A partir da análise preliminar dos artigos a seguir, observa-se a abertura e regulação de territórios nacionais em consonância com urgências e ativos valorizados em escalas de trocas internacionais. Em diálogo com Acselrad (2008), observa-se um reposicionamento da prática de preservação e a criação de imagens oficiais da natureza e da paisagem, agora interagindo com redes globais de autoridades, ONGs e agências multilaterais, cuja agenda se pauta pela ideia de desenvolvimento sustentável. Um exemplo disso é a atuação do IPHAN, que se aproxima da UNESCO com suas chancelas e conferências internacionais sobre natureza, paisagem e preservação.

Assim, neste momento abre-se uma análise sobre as novas dinâmicas e conceitos de preservação, endossadas por agentes multilaterais, e não exclusivamente pertencentes ao domínio territorial nacional. Autores como José Reginaldo Gonçalves (2002) e Rafael Winter (2007) são fundamentais na análise dos artigos desse regime da Revista

do Patrimônio, que evidenciam novas tópicas discursivas provenientes de órgãos internacionais, ao mesmo tempo em que destacam o forte dualismo entre cultura e natureza, e, notadamente, entre patrimônio cultural e natural.

Nome do Autor	Profissão	Revista	Ano	Título do Trabalho
Lena Bergstein	Pintora, Gravadora, Professora de desenho e gravura e Programadora visual	Revista nº23	1994	Desconstrução não é uma metáfora arquitetônica
Wim Wenders	Cineasta	Revista nº23	1994	A paisagem urbana
João Pacheco de Oliveira	Antropólogo e Professor Titular da UF RJ	Revista nº24	1996	Cidadania, racismo e pluralismo: a presença das sociedades imperialistas na organização dos estados-nacionais
Andréa Zhouari	Antropóloga e Professora Titular da UFMG	Revista nº24	1996	Amadurecendo o verde: a construção de redes ambientais globais
Antônio Carlos Diegues	Antropólogo e Professor Titular da USP	Revista nº24	1996	O mito do paraíso desabitado
Sharon Zukin	Socióloga e Professora de sociologia urbana na Universidade de Nova York	Revista nº24	1996	Paisagens urbanas pós-modernas: mapeando cultura e poder
Félix Guattari	Psicanalista e Filósofo francês	Revista nº24	1996	Restauração da paisagem urbana
Domicio Proença Filho	Professor e Pesquisador em língua portuguesa e literatura brasileira e ex-presidente da Academia Brasileira de Letras	Revista nº25	1997	A trajetória do negro na literatura brasileira
Hannah Levy	Historiadora alemã migrante para o Brasil em 1937	Revista nº26	1997	A pintura colonial do Rio de Janeiro: notas sobre suas fontes e alguns de seus aspectos
Gilberto Ferrez	Historiador brasileiro e neto de Marc Ferrez	Revista nº26	1997	A fotografia no Brasil e um de seus mais dedicados servidores: Marc Ferrez (1843 - 1923)
Maria Inez Turazzi	Historiadora brasileira e Professora na UFF	Revista nº27	1998	Uma cultura fotográfica
Lygia Segala	Antropóloga e Professora na UFF	Revista nº27	1998	Itinerância fotográfica e o Brasil pitoresco
Luis de Castro Faria	Antropólogo e Professor no Museu Nacional da UF RJ	Revista nº27	1998	O antropólogo e a fotografia
Luiz Cláudio Marigo	Fotógrafo brasileiro especialista em fotografia de natureza	Revista nº27	1998	Fotografia de natureza
Maria Inez Turazzi	Historiadora brasileira e Professora na UFF	Revista nº27	1998	Sebastião Salgado: fotografias
Ana Luiza Martins Costa	Antropóloga, tradutora e roteirista de cinema e TV e Mestre em Antropologia Social pelo Museu Nacional (UF RJ)	Revista nº29	2001	O olhar viajante
Marcus Tadeu Daneil Ribeiro	Historiador da Arte (UERJ/1982) e Professor de História da Arte do Colégio de São Bento	Revista nº29	2001	O Romantismo na pintura brasileira do século 19
Walter Benjamin	Escritor e ensaísta alemão	Revista nº31	2005	Espaços que suscitam sonhos, museu, pavilhões de fontes hidrominerais
Cristina Azevedo e Teresa Moreira	Bióloga e Secretária Executiva do CGEN - Conselho de Gestão do Patrimônio Genético; Bióloga e pesquisadora no Medical Research Council Laboratory for Molecular Cell Biology (LMCB), University College London (UCL), Reino Unido, respectivamente	Revista nº32	2005	A proteção dos conhecimentos tradicionais associados: desafios a enfrentar
Laure Empeaire	Botânica e Pesquisadora do IRD (Instituto de Pesquisa para o Desenvolvimento - França)	Revista nº32	2005	A biodiversidade agrícola na Amazônia brasileira: recurso e patrimônio
Laurence Bérard e Philippe Marchenay	Pesquisadores da Unité mixte de recherche eco- anthropologie et ethnobiologie (CNRS et Muséum national d'histoire culturelle) e Diretores do pólo "Ressources des terroirs - Cultures, usages, sociétés", implantado em Bourg-en-Bresse, sur Alimente	Revista nº32	2005	Biodiversidade e indicação geográfica: produções agrícolas e alimentares locais
Vinicius Lages e Cristiano Braga	Doutor em Socioeconomia do Desenvolvimento pela Escola de Altos Estudos Ciências Sociais-EHESS, Paris, França; Agrônomo pela UFAL, Professor, e Gerente da Unidade de Desenvolvimento Setorial do SEBRAE Nacional, respectivamente	Revista nº32	2005	A origem geográfica como patrimônio
Dominique Poulot	Historiador especialista em História do Patrimônio Cultural, Professor da Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne e Membro do Laboratoire d'Anthropologie et d'Histoire de l'Institution de la Culture, da École des Hautes Études en Sciences Sociales – EHESS	Revista nº34	2012	A razão patrimonial na Europa
José Carlos Reis	Professor do Departamento de História da UFMG e Autor	Revista nº34	2012	O tempo histórico
Márcia Chuva	Historiadora e Professora do Departamento de História da UNIRIO	Revista nº34	2012	Por uma história da noção de patrimônio
Thompson, Leal, Sorgine e Teixeira	Historiadora e Técnica pesquisadora do Iphan, lotada na Coordenação Geral de Pesquisa e Documentação (Copedoc); Bacharel e licenciada em letras, Técnica pesquisadora do Iphan, lotada na Coordenação Geral de Pesquisa e Documentação (Copedoc); Historiadora e Técnica pesquisadora do Iphan, lotada na Coordenação Geral de Pesquisa e Documentação (Copedoc); Historiador e Técnico pesquisador do Iphan, lotado na Coordenação Geral de Pesquisa e Documentação (Copedoc), respectivamente	Revista nº34	2012	História e civilização material
Carla Dias e Antonio Souza Lima	Antropóloga especialista em antropologia da arte e Professora na UF RJ; Antropólogo e Professor no Museu Nacional da UF RJ, respectivamente	Revista nº34	2012	O Museu Nacional e a construção do Patrimônio
Lilia Moritz Schwarcz	Professora titular no Departamento de Antropologia da USP	Revista nº34	2012	Nacionalidade e patrimônio
Jurema Machado	Arquiteta e Urbanista pela UFMG e Presidente do Iphan de 2012 a 2016	Revista nº35	2017	Feito em casa: o Iphan e a cooperação internacional para o patrimônio
Márcia Sant'Anna	Arquiteta e Urbanista pela UnB (1980) e Professora da Faculdade de Arquitetura e do Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo da UFBA	Revista nº35	2017	A cidade-patrimônio no Brasil: lições do passado e desafios contemporâneos
Tania Andrade Lima	Antropóloga e Professora do Programa de Pós-Graduação em Arqueologia do Departamento de Antropologia do Museu Nacional/UF RJ	Revista nº35	2017	O licenciamento ambiental no Iphan: o socioambiente em questão
Juan Luis Isaza Londoño	Arquiteto e Professor da Faculdade de Estudos do Patrimônio da Universidad Externado de Colombia	Revista nº36	2017	Uma ordem imaginada
Dominique Poulot	Historiador especialista em História do Patrimônio Cultural, Professor da Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne e Membro do Laboratoire d'Anthropologie et d'Histoire de l'Institution de la Culture, da École des Hautes Études en Sciences Sociales – EHESS	Revista nº36	2017	A compreensão do patrimônio contemporâneo e seus limites
João de Jesus Paes Loureiro	Poeta, Prosador e Ensaísta e Professor de Estética e Arte/UFPA	Revista nº37	2018	Meditação devaneante entre o rio e a floresta. Cultura amazônica produtora de conhecimento
João Meirelles Filho e Fernanda de O. Martins	Escritor e Ativista socioambiental; Artista plástica e Membro do Conselho Nacional de Incentivo à Cultura (CNIC), respectivamente	Revista nº37	2018	A Amazônia viajante "até dizer chega". A contribuição dos viajantes ao porvir amazônico – do século 16 ao fim do ciclo da borracha
Luciana Gonçalves de Carvalho	Bacharel em Ciências Sociais (UF RJ) e Professora na Ufopa desde 2010	Revista nº37	2018	Aporias da proteção do patrimônio cultural e natural de uma comunidade remanescente de quilombo na Amazônia
Elisabeth Costa	Psicóloga, Mestre em Psicolinguística pelo Instituto de Psicologia da UF RJ e Chefe da Divisão de Pesquisa do Centro Nacional de Folclore e Cultura Popular – CNFCP/Iphan desde 2010	Revista nº38	2018	No Norte, do Norte, do Brasil
Silvia Fernández Cacho e Ángel Muñoz Vicente	Bacharel em História e Geografia pela Universidade de Sevilla (Espanha) e Chefe do Centro de Documentação e Estudos; Filósofo pela Universidade de Sevilla (Espanha) e Chefe do Departamento de Proteção do Patrimônio Histórico da Delegação Territorial da Secretaria da Cultura e Patrimônio Histórico da Junta de Andalucía, respectivamente	Revista nº39	2019	Paisagem cultural, arqueologia e turismo: Enseada de Bolonia (Espanha)
César Augusto Angel Valencia	Profissional de Administração Turística e Membro do Conselho da Associação Colombiana de Turismo Responsável (Acotur)	Revista nº39	2019	Paisagem Cultural Caffeira: turismo e revalorização da cultura e natureza
Técnicos do BNDES - Luciane Gorgulho, Maria Araújo Parreiras, Renata Buarque Goulart Coutinho, Eduardo Bizzo de Pinho Borges, Job Rodrigues Teixeira Junior e André Luis Souto Souza	Chefe do Departamento de Educação e Cultura; Economista do Departamento de Educação e Cultura; Administradora do Departamento de Comércio e Serviços; Gerente do Departamento de Educação e Cultura; Gerente do Departamento de Comércio e Serviços; Gerente do Departamento de Gestão Pública de Municípios e Inclusão Produtiva do BNDES, respectivamente	Revista nº40	2019	Turismo cultural: desenvolvimento em cidades históricas
Margareth de Castro Afeche Pimenta	Arquiteta e Urbanista pela USP e Professora titular da UFSC	Revista nº40	2019	Santa Catarina: entre regiões e paisagens culturais
Edson Humberto Néspolo	Graduado em Geografia pela UCS e Presidente da Gramadotur	Revista nº40	2019	Patrimônio cultural e turismo rural em Gramado

Quadro 4: Artigos publicados entre 1994 e 2019. Fonte: elaborado pelo autor.

O acionamento do termo “paisagem cultural” enquanto categoria de patrimônio no Brasil é relativamente recente, mas se vincula à evolução dos debates e conferências nacionais e internacionais analisadas na sessão anterior. Se desde as noções de “monumento natural” do início da década de 1930, até os debates da emergência da ecologia global, observa-se, especialmente a partir da Carta de Veneza, que o campo patrimonial passa a articular agendas ambientais internacionais; o que culminou, em 1992, com a adoção do

termo “paisagem cultural”. É possível observar que os artigos deste regime deram ênfase à proteção da biodiversidade, articulando-a com a noção de paisagem cultural e a relação com comunidades humanas nos territórios patrimoniais.

A aceção de paisagem cultural nasceu no âmbito da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO), em 1992; da Recomendação no R(95) do Conselho da Europa (COE), em 1995; e das consultorias da União Internacional para a Conservação da Natureza (IUCN). Já no Brasil, foi institucionalizada em 2009, com a publicação da Portaria n°127, pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN), justificada como uma possibilidade de contornar os limites das dualidades entre “patrimônio cultural” e “natural”, praticadas pelas instituições de patrimônio desde seu surgimento.

É nesse contexto de empreitadas patrimoniais ligadas à ecologia global que o Rio de Janeiro foi chancelado como Paisagem Cultural da Humanidade pela UNESCO, em 2012. Esse processo, sob tutela do Estado brasileiro e do IPHAN, foi justificado pela UNESCO como uma proteção “(...) útil para a manutenção da diversidade biológica mundial (UNESCO, 2013:70)”, mas não foi livre de conflitos. Na corrida para a consolidação do Rio de Janeiro como um patrimônio mundial, observou-se conflitos com comunidades tradicionais, como a do Horto (VIDAL, 2018), a exclusão das favelas como territórios constituintes dessa paisagem (ZAMMANT, 2016), além de sugerir novos processos de city marketing branding da cidade, que estabelecem um aperfeiçoamento das técnicas de controle sobre o capital cultural e simbólico.

Dessa forma, à medida em que a noção de “paisagem cultural” se estabelecia, expandia-se, também, a busca pela eficiência dos modelos estatais de empreitadas patrimoniais articulados às agendas ambientais internacionais e ao desenvolvimento sustentável das políticas de Estado. Nesse contexto de “esverdeamento²” das empreitadas patrimoniais e dos discursos na Revista, por exemplo, foi chancelado como Paisagem Cultural da humanidade, em 2012.

Apesar de simbolizar certa evolução do campo de preservação brasileiro, foi na equação dos “ganhos da diversidade biológica” como interesse de controle de Estado, que as organizações conservacionistas internacionais se alinham para afetar e controlar o cotidiano dos detentores “das formas tradicionais” (IPHAN, 2012:12). Logo, o mesmo discurso que valoriza a “biodiversidade global sustentável”, paradoxalmente, permitiu regular e até mesmo impedir o de uso da terra por comunidades tradicionais, tencionando

² Conforme lembra Henri Acselrad (1999), a partir de Chartier (1990) as percepções do social, do cultural e da natureza não são neutras, mas “produzem estratégias práticas que tendem a impor uma autoridade à custa de outras, a legitimar projetos reformadores ou a justificar, para os indivíduos, as suas escolhas e condutas” (p.87). Associar noções de natureza à “proteção do verde” e às apropriações próprias do uso do meio, independente de qual perspectiva adotada, significa as várias maneiras de adotar discursos sobre ecossistemas, meio ambiente e recursos naturais para legitimar determinada prática social, ainda que de aspecto degradante.

dualidades entre “biodiversidade” e “multiplicidade cultural”. Neste aspecto, observar-se como o discurso da “paisagem cultural”, que enfatiza a proteção da biodiversidade se fundamenta na ideia de um patrimônio ambiental global. Mas que, contraditoriamente, reifica e sustenta o controle sobre as “verdades místicas” (CHAUI, 2000) do mundo social – criados por uma retórica de ecologia global nas instituições nacionais e internacionais.

Os discursos deste regime, com ênfase na proteção da biodiversidade, aparecem na Revista normalmente fundamentados na ideia de um patrimônio natural e paisagístico mundial. Mas, de forma contraditória, isso impede o acesso dos habitantes e essas práticas sociais do meio ambiente, excluindo certas práticas humanas das comunidades tradicionais em nome da paisagem e da natureza, e em nome da biodiversidade, assim reforçando toda uma dicotomia entre natureza e cultura, presente na prática de preservação no Brasil.

Baseados em discursos de autoridades de agências de preservação como a União Internacional para a Conservação da Natureza (IUCN), UNESCO e IPHAN sobre o poder de dizer que determinados sistemas naturais de hoje, supostamente insustentáveis para a manutenção de uma dada ecologia e biodiversidade global, precisam ser por elas desmontados, re combinados e submetidos aos projetos de preservação e gestão especializada. No bojo desse processo, encontram-se variadas apropriações sociais – distintos usos políticos e sociais da natureza por atores diversos, emparelhados nas instituições de preservação que, muitas vezes, em nome de uma natureza mitificada e inventada nos próprios aparelhos e agentes institucionais – seja associada à identidade nacional ou à “biodiversidade” mundial – dedicam-se a práticas de proteção enquanto impactam usos tradicionais dos sistemas naturais; notoriamente vinculados à proteção da biodiversidade ao desenvolvimento e a “natureza” a algo com valor de troca que excede o valor de uso.

Outro ponto emblemático a ser explorado, a partir do exemplo da “paisagem cultural” do Rio de Janeiro, chancelada pela UNESCO em cooperação com IPHAN, é a patente construção de um regime histórico ligada a uma paisagem de “origem” e romântica, construída como bem patrimonial. No plano discursivo da chancela emitido no “Dossiê de tombamento”, reconhece na “Orla da Baía de Guanabara, inalterada até o século XIX, a mais importante imagem associada a essa paisagem, sendo intensamente divulgada, desenhada por tripulantes, cronistas, viajantes, naturalistas e pintores.” (IPHAN, 2009:46). O dossiê explora ainda a presença de viajantes, artistas e naturalistas oitocentistas no Rio de Janeiro, como momento crucial da representação iconográfica da paisagem carioca. No entanto, sabe-se que essa mesma aventura de naturalistas que pintaram a paisagem do Rio de Janeiro, reforçava um uso político da arte e da iconografia a serviço do projeto joanino de “civilizar os trópicos”, reinventar a imagem nacional, “abrandar a natureza tropical” – transformando-a em paisagem – e limpar essa paisagem criada de seus elementos considerados retrógrados, como a presença da mão de obra negra escravizada (SCHWARCZ, 2008).

Isso reforça a hipótese de uma presença romântica na preservação? Até que ponto a tópica

monumental do início do século XX ainda é presente? Como esses tempos se cruzam? O fato é que a pauta patrimonial de Estado atinge a atualidade ocidental intrinsecamente constituída sob o paradoxo das representações oficiais, veiculadas em seus modelos discursivo-projetuais, orientados a um mercado específico em embate com as dilatações do tempo presente, pelas reivindicações das grandes narrativas, por indivíduos e coletivos, sobre o poder em também representar suas formas culturais.

Estas questões permitem explorar caminhos possíveis da preservação da natureza e da paisagem na atualidade, compreendendo que a complexidade desse objeto que se refere concomitantemente à uma realidade física e a uma experiência sensível, e que se confronta a uma agenda de mudanças e catástrofes climáticas. Reconhece-se, a partir dos últimos artigos na Revista, a emergência de uma nova tópica discursiva sobre a catástrofes

e do futuro da natureza como uma ameaça ao tempo presente, inaugurando uma nova compreensão da natureza - dessa vez como um *devoir*, algo desconhecido que pode ameaçar a humanidade.

Se por um lado, nos últimos regimes históricos, observou-se a globalização da pauta patrimonial da natureza e da paisagem, através da World Economy e da preconização da mobilidade crescente do patrimônio por meio da World Heritage, sistematizada pela UNESCO a partir de 1970, observa-se recentemente um horizonte de expectativas das dinâmicas naturais, e de uma percepção da paisagem como ameaça, como catástrofe.

A isso, retomando François Hartog (2014), deve-se ainda acrescentar outra dimensão do presente: a do futuro percebido, não mais como promessa, mas como ameaça; sob a forma de catástrofes que a própria humanidade provocou. Voltando-se para conjecturas de risco, destaca-se a tópica de um princípio de precaução nos artigos, justamente concebido para afrontar a incerteza, em um momento em que a ciência encontra-se na incapacidade de compreender e resolver as dinâmicas climáticas em tempos de catástrofes (STANGERS, 2015).

É preciso evidenciar que as temporalidades sobre as quais as noções de natureza e paisagem passam a operar não são as mesmas: elas são distantes, e muito longas. Como se a lembrança de um futuro pouco distante de destruição, antecipasse para o presente um sinal de construção de uma natureza resiliente e salvadora (KOPENAWA; ALBERT, 2015). Vide os projetos paisagísticos e de planejamento ambiental pautados em participação comunitária, em Soluções Baseadas na Natureza (SBNs), de cidades resilientes e de amortecimento de catástrofes, que se articulam com as pautas ambientais e publicações patrimoniais no Brasil e em todo mundo. Como esse futuro enquanto ameaça molda uma visão e valor de natureza e paisagem no presente?

Nesse sentido, não se trata mais de “prever ou inventar futuro”, como se deu na tópica moderna do conceito de história. E sim de pensar em várias direções de futuro em um presente “multidirecional” (HARTOG, 2014), “hermenêutico” (LEPETIT, 2001) e

“herdado” (DE BIASE, 2014). Adiciona-se a esse presente a herança de uma idealização da natureza oficialmente estruturada por categorias de classificação romântica e, de outro lado, o reconhecimento das dinâmicas dos novos modos de articulação de diferentes categorias sobre a natureza enquanto expressão de grupos e agentes sociais.

Diante dessa compreensão de muitos tempos e expressões e olhares e valores sobre a natureza e a paisagem, De Biase defende que as temporalidades dos objetos da pesquisa devem ser analisadas, pois elas remetem a uma articulação entre as diversas escalas espaciais e temporais, a saber: a escala e o tempo do que foi herdado; a escala do presente, que se relaciona com o passado e o futuro; e o futuro que remete à dimensão espacial e temporal do que é produzido e projetado pelos atores com seus horizontes de expectativas e construções simbólicas ideais.

Portanto, pode-se dizer que as ideias e representações de natureza chegam na atualidade com um complexo jogo de interpretação, não só por meio de suas idealizações pautadas por intelectuais (CAUQUELIN, 1990), mas também comparando-as à história de suas efetivações em planos, decretos e discursos oficiais, resgatando as similaridades e os desencontros em seus mecanismos (DE BIASE, 2014). O que está em jogo é a representação de mundo que dá sentido às vidas praticadas socialmente, o que implica um quadro em que o aparelho de preservação de Estado é palco de reivindicação de memórias, individuais e coletivas, mas também, locus da produção significativa de referentes e iconoclastias dogmáticas em disputa por relações de poder.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Acelrad, Henri. Discursos da Sustentabilidade Urbana. *Revista Brasileira de Estudos Urbanos e Regionais*, n. 1, maio de 1999, p. 79-89. <https://doi.org/10.22296/2317-1529.1999n1p79>.

_____. A constitucionalização do meio ambiente e a ambientalização truncada do Estado brasileiro. ANPOCS, 2008.

Anderson, Benedict. *Comunidades imaginadas: reflexões sobre a origem e a difusão do nacionalismo*. São Paulo: Companhia das Letras, 2008.

Aristóteles. *Física I e II*. Campinas: Unicamp, 2002.

Benevolo, Leonardo. *História da arquitetura moderna*. São Paulo: Perspectiva, 2016.

Bezerra, Ulpiano. O campo do patrimônio cultural: uma revisão de premissas. In.: I Fórum Nacional do Patrimônio Cultural : Sistema Nacional de Patrimônio Cultural : desafios, estratégias e experiências para uma nova gestão. Ouro Preto/MG, 2009. Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional; coordenação, Weber Sutti. -- Brasília, DF : Iphan, 2012.

Bourdieu, Pierre. *A economia das trocas simbólicas*. São Paulo: Edusp, 1982.

_____. *O poder simbólico*. São Paulo: Difel, 1989.

_____. *Razões práticas: sobre a teoria da ação*. São Paulo: Papyrus, 2005.

_____. *Sobre o Estado*. São Paulo: Companhia das Letras, 2014. Lição dois (pp.54-89).

Brasil. Decreto-lei nº25, de 30 de novembro de 1937. Organiza a proteção do patrimônio histórico e artístico nacional. Disponível em: <http://portal.iphan.gov.br/uploads/legislacao/Decreto_no_25_de_30_de_novembro_de_1937.pdf>. Acesso em Março de 2023.

_____. Constituição da República dos Estados Unidos do Brasil (1934). *Diário Oficial da União*, Rio de Janeiro, DF, jul. 1934. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao34.htm . Acesso em Julho de 2024.

Burke, Peter. *A Escola dos Annales (1929-1989): a Revolução Francesa da Historiografia*. São Paulo. Editora Universidade Estadual Paulista, 1991.

Cauquelin, Anne. *A invenção da paisagem*. São Paulo: Martins Fontes, 2007.

_____. *Paysage, rhétorique et patrimoine*. In.: [JEUDY, H.(dir.)]. *Patrimoines*

en folie. Paris: Éditions de la Maison des Sciences de L'homme. 1990.pp. [227-234].

Cavalcanti, Lauro. Dezoito graus: a biografia do Palácio Capanema. São Paulo: Olhares, 2018.

Chauí, Marilena. Brasil: mito fundador e sociedade autoritária. São Paulo: Editora Perseu Abramo, 2000.

Chuva, Márcia. Sociogênese das práticas de preservação do patrimônio cultural no Brasil (anos 1930-1940). Rio de Janeiro: Editora UFRJ, 2017.

Daher, Andrea. Objeto cultural e bem patrimonial: representações e práticas. In.:

Iphan(Org.).Revista do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional.Nº34,2002.p.113-129. Disponível em: http://portal.iphan.gov.br/uploads/publicacao/RevPat34_m.pdf.

De Biase, Alessia. Hériter de la ville. Pour une anthropologie de la transformation urbaine. Paris: Editions Donner Lieu, 2014.

Freyre, Gilberto. Sugestões para o estudo da arte brasileira em relação com a de Portugal e das Colônias. Revista do Patrimônio, vol.1.1937.

Fridman, Fania. Socialismo romântico e a cidade do Rio de Janeiro. Revista do Arquivo Geral da Cidade do Rio de Janeiro, n. 12, ago. 2017.

Gonçalves, José Reginaldo. Retórica da perda: os discursos do patrimônio cultural no Brasil. Rio de Janeiro: Editora UFRJ / MinC– Iphan, 2002.

_____. O mal estar no patrimônio: identidade, tempo e destruição. In.:Estudos Históricos.Rio de Janeiro, vol. 28, no 55, p. 211-228, janeiro-junho, 2015

Hartog, François. Regimes de historicidade: presentismo e experiência do tempo. Belo Horizonte: Autêntica, 2014.

Iphan. Dossiê de candidatura do Rio de Janeiro: paisagens cariocas entre a montanha e o mar. <http://portal.iphan.gov.br/uploads/ckfinder/arquivos/Dossi%C3%AA%20portugu%C3%AAs%2028%20mar%C3%A7o%202011%20RJ.pdf>.

Kopenawa, Davi; ALBERT, Bruce. A queda do céu. Palavras de um xamã Yanomami. São Paulo: Companhia das Letras, 2015.

Lepetit, Bernard. É possível uma hermenêutica da histórica urbana?. In.: LEPETIT, Bernard. Por uma nova história urbana. (Seleção de textos, revisão crítica e apresentação Heliana Angotti Salgueiro). São Paulo: EDUSP,2001.

Levy, Hannah. A pintura colonial do Rio de Janeiro: notas sobre suas fontes e alguns de seus aspectos. *Revista do Patrimônio*, n. 06, 1942. Disponível em: http://portal.iphan.gov.br/uploads/publicacao/RevPat06_m.pdf. Acesso em: 20 ago. 2023.

Lopes, Raimundo. A natureza e os monumentos culturais. *Revista do Patrimônio*, vol. 1, 1937.

_____. Pesquisa etnológica sobre a pesca brasileira no Maranhão. In: *Revista do SPHAN*, vol. 2, 1938.

Magalhães, Cristiane. O desenho da história no traço da paisagem: patrimônio paisagístico e jardins históricos no Brasil - memória, inventário e salvaguarda. Tese de doutorado. Departamento de História/Unicamp, 2015.

Pereira, D. A natureza como patrimônio cultural: um diagnóstico propositivo. 144 f. Produto das atividades supervisionadas do Mestrado Profissional em Preservação do Patrimônio Cultural – Coordenação de Documentação e Pesquisa, Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, Rio de Janeiro, 2016. Disponível em [http://portal.iphan.gov.br/uploads/ckfinder/arquivos/Danilo_Disserta%C3%A7%C3%A3o%20PEP_Vfinal_corrigena%20%20\(2\).pdf](http://portal.iphan.gov.br/uploads/ckfinder/arquivos/Danilo_Disserta%C3%A7%C3%A3o%20PEP_Vfinal_corrigena%20%20(2).pdf). Acesso em: 20 ago. 2022.

Ribeiro, Ana Clara Torres. Acumulação primitiva de capital simbólico: sob a inspiração do Rio de Janeiro. In: JEUDY, H. P.; JACQUES, P. B. (Org.). *Corpos e cenários urbanos: territórios urbanos e políticas culturais*. Salvador: EDUFBA ; PPG-AU/FAUFBA, 2006.

Ribeiro, Rafael W. *Paisagem cultural e patrimônio*. Rio de Janeiro: IPHAN/COPEDOC, 2007.

Roquette-Pinto, Edgard. *Estilização*. *Revista do Patrimônio*, vol.1. 1937.

Sayre, Robert; LÖWY, Michael. *Anticapitalismo romântico e natureza: o jardim encantado*. São Paulo: Editora UNESP, 2021.

Santos, Noronha. O parque da Praça da República - antigo da Aclamação. *Revista do Patrimônio*, vol.8.1944.

Sanstos, Paulo F. *Formação de cidades no Brasil Colonial*. Anais do V Colóquio Internacional de Estudos Luso-Brasileiros, Coimbra, 1968.

Schwarz, Lilia. *O sol do Brasil: Nicolas Taunay e as desaventuras dos artistas franceses na corte de D. João*. São Paulo: Companhia das Letras, 2008.

Scifoni, Simone. *A construção do patrimônio natural*. Tese de Doutorado - Universidade

de São Paulo, Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas Departamento de Geografia Humana. São Paulo, 2006.

Stengers, Isabelle. No tempo das catástrofes: resistir à barbárie que se aproxima. São Paulo: Cosac Naify, 2015.

Torres, Heloisa Alberto. Contribuição para o estudo da proteção ao material etnográfico e arqueológico no Brasil. *Revista do Patrimônio*, vol.1.1937.

Vidal, Rafael T. Paisagem cultural do Rio de Janeiro: notas sobre imagem urbana e (in) justiça ambiental. In.: ANAIS DO XV SEMINÁRIO DE HISTÓRIA DA CIDADE E DO URBANISMO. 2018.

_____. Sociogênese do patrimônio natural carioca: ideias e representações de natureza no SPHAN (1937-1965). Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2020. Dissertação de Mestrado defendida na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano e Regional (IPPUR-UFRJ)

_____. De monumento natural à antropogeografia: ideias e representações de natureza na *Revista do Patrimônio* (1937-1945). In.: ANAIS DO ENCONTRO NACIONAL DE PÓS-GRADUAÇÃO E PESQUISA EM GEOGRAFIA. 2021

_____. Urbanismo imperial, natureza e romantismo: vida e obra de Manuel de Araújo Porto-Alegre. In: XIX Encontro Nacional da ANPUR, 2022, Blumenau. Anais do XIX Encontro Nacional da ANPUR. Blumenau [recurso eletrônico], 2022.

Zamant, Véronique. De l'individuel au collectif, des mythes aux pratiques. In.: *Projets de paysage*. Édition électronique, vol.15, décembre 2016.